

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA FONETIK- FONEMATIK NUTQ BUZULISHLARINING O'ZIGA XOSLIGI

Usmanxodjayeva Nargiza Adilbekovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Logopediya yo'nalishi MSPD-2U talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15879521>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda nutqning fonetik-fonematik rivojlanishidagi nuqsonlar, ularning sabablari, namoyon bo'lish shakllari va ta'sir doiralari atroflicha yoritilgan. Ayniqsa, fonematik eshituv va idrokning yetarli shakllanmaganligi natijasida yuzaga keluvchi talaffuz xatolari, tovushlarni almashtirish, tushirib yuborish kabi muammolar tahlil qilingan. Mazkur nuqsonlarning o'qish va yozuvdagi salbiy ta'siri, shuningdek, logopedik yordamning ahamiyati, metodlari va korreksion ishlarining asosiy yo'nalishlari bayon etilgan. Maqola maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: fonetik-fonematik rivojlanish, nutq buzilishlari, fonematik eshituv, talaffuz nuqsonlari, logopedik yordam, tovushlarni idrok qilish, o'qish va yozuv muammolari, maktabgacha ta'lim

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются дефекты фонетико-фонематического развития речи у детей, их причины, формы проявления и влияние на учебную деятельность. Особое внимание уделяется недостаточному развитию фонематического слуха и восприятия, что приводит к нарушениям произношения, замене и выпадению звуков. Также освещается влияние данных нарушений на навыки чтения и письма. Описаны направления логопедической коррекции, методы и особенности оказания помощи. Статья представляет практическую ценность для специалистов, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Ключевые слова: фонетико-фонематическое развитие, речевые нарушения, фонематический слух, дефекты произношения, логопедическая помощь, восприятие звуков, проблемы чтения и письма, дошкольное образование

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of phonetic-phonemic speech development disorders in children, exploring their causes, manifestations, and impact on learning abilities. Special focus is given to the underdevelopment of phonemic hearing and perception, leading to pronunciation errors, sound substitutions, and omissions. The article also examines how such speech issues affect reading and writing skills. Key areas and

methods of speech therapy intervention are presented. The content is practically valuable for professionals working with preschool and early school-age children.

Keywords: phonetic-phonemic development, speech disorders, phonemic hearing, pronunciation defects, speech therapy support, sound perception, reading and writing difficulties, preschool education

Nutqning fonetik-fonematik tamondan rivojlanganligi bu tovushlarni talaffuz etish va idrok qilish jarayonidagi kamchiliklar natijasida bolalarda ona tilidagi tovushlarni talaffuz qilish shakillarining buzulishidir. Bunday nutq kamchiligiga nutqning idrok va talaffuz qilish nuqsonlariga asoslangan fonetik-fonematik tamoning buzulishi birinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga bazi bolalarda leksik-gramatik taraqqiyotida yaqol ifodalanmagan orqada qolish hollari ham kuzatilishi mumkin. Bu toifadagi bolalarga xos xususiyat artekulyatson yoki akustik belgilarga ko'ra farq qiladigon tovushlarning shakillanish jarayoninig tugallanmagan bo'lishidir. Bu holda bola nutqida deferentsiyalanmagan tovushlar bo'lishi tovushlarni almashtirish, nutqda ularni qo'llamaslig, ko'plab tovushlarni buzib talaffuz qilish, shuningdek tovushlarni eshitishga ko'ra yetarli farqlamaslik kuzatiladi.

Eng avvalo fonema, fonematik eshituv, fonematik idrok, haqidagi tushunchalarni aniqlashtirib olish zarur. Fonematik eshituv nutq faoliyatining bo'g'inlaridan biri bo'lib, bola psixologik faoliyatining boshqa turlarini ham taminlaydi.

Fonematik eshituv- bu nozik tizimlashtirilgan eshituv bo'lib u ona tilidagi fonemalarni tanish va farqlashga imkon beradi. U fizologik eshituvni bir qismi bo'lib ularni eshitilayotgan tovush etalonlarini qarshi qo'yishga va moslashtirishga yo'naltirilgan.

Fonemati idrok- bu fonemalarni farqlash va ajratishga ko'ra, so'z tarkibidagi tovushlarni aniqlash bo'yicha aqliy faoliyatdir.

Fonematik eshituv- tanafussiz bo'ginlar qatorini nazorat qilishni amalga oshiradi.

Fonetik buzilish — tovushlarni fiziologik jihatdan noto'g'ri talaffuz qilish. Masalan: "r" harfini "l" deb aytish, yoki undoshlarni tushirib yuborish. Tovushlar farqini eshitishda yoki tushunishda muammo bo'lishi, ya'ni o'xshash tovushlarni farqlay olmaslik. Masalan: "suv" o'rniga "shuv" deyish.

Nutqiy eshituv- fonetik va fonematik eshituvni xamkorlikdagi faoliyati bo'lib u nafaqat o'zgalarni nutqini qabul qiladi va shu bilan birga baxolaydi, balki o'z nutqini ham nazorat qiladi. Nutqiy eshituv tallaffuzni shakillanishi assos hisoblanadi. Ko'pgina olimlarning malumotiga ko'ra idrok

shakillanmaganligi nutqiy kamchiliklar sabalari ichida birinchilardan deb hisoblanadi. Bolalarda birinchi fonematik eshituv nutq normal rivojlangan xolda juda erta rivojlanar ekan. Fonemagacha bolgan davrda bola kattalar nutqi intonatsiyasiga, uning ritmiga, so'zlarning umumiy tovush tizimiga reaksiya ko'rsatadi. Bolada muloqotning nutqiy shakllariga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu davrga kelib bola tovushlarni idrok qila boshlaydi, so'zlardan fikrni ifodalash maqsadida foydalanadi. Bir yoshdan ikki yoshgacha nutqni idrok qilish shakllanadi, ikki yoshning oxiriga borganda esa to'liq nutqni egallash asosi bolgan birlamchi fonematik eshitish rovojlanadi va bola nutqdagi barcha tovushlarni idrok eta boshlaydi. Ohangdor nutqni bola tomonidan o'zlashtirib olinishi, boshqa tovush tasurotlaridan tovushli nutqni tez ajratishi, eshitish tasawurlari uning shaxsiy talaffuzida fonematik elementlarni ishlab chiquvchi regulator hisoblanadi. Nutqiy eshituv nutqiy qobiliyatning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va har bir qobiliyat singari u ham nutq madaniyatining bir butunligi va tilning fonologik vositalarini o'zlashtirish asosida rivojlanadi, ta'minlanadi va takomillashadi. Fonematik idrok hamda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar namoyon bollishiga ko'ra xilma-xildir. Ba'zi bir bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar artikulatsion apparat tuzilishi va harakatidagi kamchiliklar natijasida kelib chiqadi. Bunda juda ko'p tovushlarni umuman talaffuz eta olmaslik, artikulatsion jihatdan oson talaffuz etiladigan yoki artikulatsion jihatdan bir-biriga o'xshash tovushlarga almashtirish hamda tovushlarni noto'g'ri talaffuz etish hollari kuzatiladi. Ba'zi bolalarda kuzatiladigan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar artikulatsion apparat harakatidagi qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lmay, balki tovushlarni noaniq idrok qilish natijasida kelib chiqadi. Bola nutqining talaffuz tomoni qanchalik buzilgan bo'lsa, u so'zlarda tovushlarni analiz qilishga shunchalik qiynaladi. Bu esa o'qish va yozish malakalarini o'zlashtirishda qiyinchilik tug'diradi degan xulosaga keldi.

Bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar;

— tovushning nutqda bo'lmasligi uni talaffuz qila olmaslik, artikulatsiya va talaffuz jihatdan bir-biriga yaqin tovushlarni almashtirish;

— tovushlarni almashtirish tovush alohida to'g'ri talaffuz qilinadi, lekin so'z va gaplarda bir guruhdagi tovushlar bilan almashtiriladi;

— tovushlar nutqda bo'ladi, lekin artikulatsion jihatdan aniq talaffuz qilinmaydi. [1]

Shunday muommolar maktab yoshidagi bolalarda fonetiko-fonematik

¹ Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. — 560 b

nutqni rivojlanishidagi buzulishlarni koplab kuzatishimiz mumkun.

Talaffuz buzilishlari (fonemalarning aralashib ketishi va almashishi) fonematik qabul qilishdagi yetishmovchilik bilan birga kechadigan bolalar logopedik mashg'ulotlarga yuboriladigan bolalarning umumiy sonining 20–25 foizini tashkil qiladi. Shu sababli, ular so'zning tovushiy tahlili va sintezini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi va natijada — yozuv bo'yicha o'zlashtira olmaydilar.

Talaffuz va fonematik eshitishdagi buzilishlarga bog'liq xatolar xarakteri turlicha bo'ladi: undosh va unli tovushlarning almashib ketishi yoki tushirib qoldirilishi, bo'g'inlar va so'z qismlarining tushirib qoldirilishi, tovushlarning joyi almashtirilishi, ortiqcha tovushlar qo'shilishi, so'z qismlarining alohida yozilishi. Talaffuz, yozuv va o'qishdagi buzilishlar o'rtasida har doim to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik kuzatilmaydi. Ba'zi hollarda bir xil darajadagi talaffuz buzilishi o'qish va yozishdagi turlicha og'irlikdagi buzilishlar bilan birga kechadi, yoki холат aksincha kuzatiladi. Boshqa hollarda esa talaffuzdagi unchalik sezilmaydigan, yumshatilgan buzilishlar fonida yozuv va o'qishdagi kamchiliklar yaqqol namoyon bo'ladi. Aksincha, ayrim bolalarda esa fonetik nuqsonlar ko'p bo'lsada, yozuv va o'qishdagi kamchiliklar minimal bo'ladi. Bunday farqlilik (variantivlik) sababli talaffuz, o'qish va yozuvdagi buzilishlar o'zaro turlicha munosabatda bo'ladi. Buning sabablari quyidagilardir:

- a) talaffuz, o'qish va yozuv jarayonlaridagi buzilishlarning kelib chiqish sabablari (etiologiyasi);
- b) o'quvchilarning kompensator imkoniyatlari (ya'ni, yo'qotilgan funksiyalarni boshqa yo'l bilan qoplash qobiliyati);
- v) individual shaxsiy sifatleri;
- g) oldingi ta'lim va tarbiyaning aniq sharoitlari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish va ularni qabul qilishdagi buzilishlarni faqat savod o'rganish bosqichigacha, ya'ni tayyorlov sinfi yoki 1-sinfning 1-yarim yilligigacha fonetiko-fonematik rivojlanishning yetarli emasligi sifatida baholash to'g'ri hisoblanadi. Keyinchalik esa bu nutqdagi yetishmovchilik yozuv va o'qishdagi buzilishlar, ya'ni fonetiko-fonematik rivojlanishdagi nuqson bilan bog'liq bo'lgan muammo sifatida baholanadi. Maktab logopedik punktida fonetiko-fonematik rivojlanishidagi nuqsonlarga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion ta'lim tizimi quyidagi asosiy yo'nalishlarning yaxlitligini ko'zda tutadi:

- yetishmayotgan yoki noto'g'ri talaffuz qilinayotgan tovushlarni to'g'ri talaffuzga keltirish;

- ushbu tovushlarni nutqqa faol kiritish;
- soʻzning tovush tarkibini tahlil qilish va sintez qilish koʻnikmalarini rivojlantirish

(N. A. Nikashina, A. V. Yastrebova).

Tovushlarni toʻgʻri talaffuzga keltirish logopediya sohasida umumiy qabul qilingan metodlar asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda artikulyatsiyani ongli tarzda mustahkamlashga katta ahamiyat beriladi, chunki bu oʻquvchilarda analitik-sintetik faoliyatni rivojlantirishda muhim oʻrin tutadi. Maktab yoshidagi bolalarda fonetik-fonematik nutqning oʻziga xos xususiyatlari koʻpincha bolalarda koʻp tovushli buzilishlar yani (polimorf buzilishlar) buzib talaffuz qilishlari, bola bir vaqtning oʻzida bir nechta tovushni notoʻgʻri talaffuz qiladi mumkun (masalan: "sh", "r", "l", "z"). Bazida esa tovushlar oʻrnini almashtiradi yoki tushirib yuboradi: "suv" oʻrniga "tuv", "kitob" oʻrniga "tob". Fonematik eshituvning pastligi natijasida bola oʻxshash tovushlarni farqlay olmaydi: "b" va "p", "s" va "sh". Bu yozuvda ham xatolarga olib keladi: "bor" soʻzi oʻrniga "por" deb yozishi mumkin. Yozuv va oʻqishdagi muammolar, harflarni chalkashtirish (fonematik disleksiya yoki disgrafiya): "dom" oʻrniga "tom", "koʻk" oʻrniga "goʻk" deb yozish. Soʻz tarkibini notoʻgʻri tahlil qilish: boʻgʻinlarni joyidan almashtirish, tushirib qoldirish.² Soʻz va gap tuzishda xatolik, gapda grammatik xatolar: ot va feʼl mos kelmasligi ("sen ketdi"). Soʻz boyligining pastligi, gaplar qisqa va oddiy boʻladi. Aqliy rivojlanishdan orqada qolmagan boʻlsa ham, oʻquvda qiyinchiliklar boʻladi. Aksariyat fonetik-fonematik nutq kamchiligiga ega boʻlgan bolalar intellektual jihatdan norma doirasida boʻladi, ammo aynan til bilan bogʻliq fanlarda (ona tili, oʻqish, yozuv) qiyinchiliklarga duch keladi. Fonetik-fonematik buzilishlar vaqtida aniqlanmasa, bola keyinchalik darslarni oʻzlashtirishda ortda qoladi. Bu esa oʻziga ishonchsizlik, ijtimoiy faollikning kamayishi, maktabdan soʻvish kabi muammolarga olib kelishi mumkin.

Logopedik yordam qanday koʻrsatiladi?

Tovushlar ustida ishlash (qoʻyish, avtomatizatsiya qilish)

Fonematik eshituvni rivojlantirish (maxsus mashqlar orqali)

Soʻz va gap tuzish malakasini oshirish

Yozuv-oʻqish koʻnikmalarini mustahkamlash

Ota-onalar bilan hamkorlikda uy sharoitida mashgʻulotlar oʻtkazish

Shunday qilib, fonetiko-fonematik rivojlanishdagi nuqsoni bor bolalarni erta aniqlash va ularga maxsus tashkil etilgan sharoitda logopedik yordam

² Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Лб9 заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 680 с. — (Коррекционная педагогика).

ko'rsatish, maktabgacha va kichik maktab yoshdagi bolalarda nutq funksiyalarini to'g'rilash va umumta'lim maktabi o'quvchilarida o'zlashtira olmaslikning oldini olishga yordam beradi.

Xulosa

Fonetik-fonematik rivojlanishdagi nuqsonlar bolaning nutqiy faoliyatida chuqur psixofiziologik va lingvistik omillar bilan bog'liq murakkab muammolarni keltirib chiqaradi. Nutqning fonetik-fonematik tomondan rivojlanmaganligi — asosan tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, ularni farqlay olish va nutq jarayonida faol qo'llashdagi nuqsonlar bilan tavsiflanadi. Bunday buzilishlar bola nutqining shakllanishiga, uning eshituv faoliyatiga va fonematik idrokining rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalarda bu muammolar o'qish va yozuv kabi o'quv faoliyatining asosi bo'lgan ko'nikmalarni o'zlashtirishda sezilarli qiyinchiliklarga olib keladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, talaffuz va fonematik eshitishdagi buzilishlar nafaqat nutqiy faoliyatda, balki yozuv va o'qishda ham xatolarga sabab bo'ladi. Bu xatolar tovushlarni almashtirish, tushirib yuborish, joyini o'zgartirish va ortiqcha tovushlar qo'shilishida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu kabi muammolar bolaning o'ziga ishonchini pasaytirib, maktabga bo'lgan munosabatini salbiy tomonga o'zgartirishi, shuningdek, ijtimoiy moslashuvga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli fonetik-fonematik rivojlanishdagi nuqsonlarni erta aniqlash, bola bilan tizimli logopedik mashg'ulotlar olib borish va uning nutqiy, eshituv, yozuv-o'qish faoliyatini rivojlantirish bo'yicha kompleks yondashuv zarurdir. Logopedik yordamni maktabgacha va boshlang'ich maktab davridayoq tashkil etish — nutqiy rivojlanishdagi orqada qolishning oldini olish, bolalarning to'laqonli o'quv faoliyatiga tayyorlash va ularning umumiy intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. —560 b
2. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 680 с. — (Коррекционная педагогика).
3. V. S. Raxmanova. O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – T.: «Niso Poligraf». – 168 b.
4. Абдуллаева, А.А. Развитие фонетических навыков у младших школьников: ключевые этапы и подходы / А. А. Абдуллаева. — Текст:

непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 32 (531). — С. 114-116. — URL: <https://moluch.ru/archive/531/117049/> (дата обращения: 19.04.2025).

5. Левина Р. Е. Недостатки чтения и письма у детей. М, 1940,

6. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 680 с. — (Коррекционная педагогика).

7. Архипова Е.Ф. «Стертая дизартрия у детей» Учебное пособие для студентов вузов, Москва-2006г

8. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/11/10/metodicheskie-podhody-k-izucheniyu-zvukovoy-sistemy> «Методические подходы к изучению звуковой системы русского языка в начальной школе»

9. Левина Р.Е., Никашина Н.А, Характеристика общего недоразвития речи у детей / основы теории и практики логопедии. Владос 2002

